

УДК

УДК 616.314-002.3-089

**ТІС ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ТОЗУЫН ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ:
ЭТИОЛОГИЯДАН КЕШЕНДІ ОҢАЛТУҒА ДЕЙІН**

ШМИДТ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ, СУЛЕЙМЕНОВА АЯУЛЫМ ДАНИЯРОВНА

Қарағанды медицина университетінің стоматология мектебінің студенттері

Ғылыми жетекші – Стоматология мектебінің ассистент профессоры **ИСИНА ЗАУРЕШ
ЕКПИНОВНА**
Қарағанды, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақала тіс патологиялық тозуын (ТПТ) заманауи емдеу әдістеріне шолу жасауға арналған. Әдебиеттерді талдау негізінде аурудың этиологиясы, патогенезі және клиникалық көріністері қарастырылған. Диагностиканың (ЭМГ, аксиография, КЛКТ) және емдеудің (реминерализация, композиттік реставрация, микропротездеу, CAD/CAM технологиялары) заманауи тәсілдеріне ерекше назар аударылған. Пациенттерді оңалтудың кешенді тәсілінің, оның ішінде окклюзиялық биіктікті қалпына келтіру және цифрлық хаттамаларды қолданудың маңыздылығы негізделген.

Кілт сөздер: тіс патологиялық тозуы, бруксизм, CAD/CAM, диоксид цирконийі, окклюзия, сплент-терапия.

Өзектілігі

Тіс патологиялық тозуы (ТПТ) қазіргі стоматологияның ең күрделі және даулы мәселелерінің бірі болып қала береді. Физиологиялық тоздан айырмашылығы, патологиялық процесс қатты тіндердің (эмаль мен дентиннің) қарқынды жоғалуымен сипатталады, бұл морфологиялық, функционалдық және эстетикалық бұзылыстарға әкеледі.

Тақырыптың өзектілігі жоғары таралуымен ғана емес (әртүрлі авторлардың мәліметтері бойынша, халықтың 12% - ға дейіні), сонымен қатар патологияның "жасаруымен" де түсіндіріледі: декомпенсацияланған тозу белгілері жас адамдарда (30 жасқа дейін) жиі анықталады. Уақтылы емдеудің болмауы асқынулар каскадына әкеледі: беттің төменгі бөлігі биіктігінің төмендеуі, самай-төменгіжақ буынының (СТБ) дисфункциясы, шайнау бұлшық еттерінің гипертонусы, окклюзияның бұзылуы және пациенттердің өмір сүру сапасының нашарлауы.

Осы жұмыстың мақсаты — өзекті ғылыми әдебиеттер деректері негізінде тіс патологиялық тозуы бар пациенттерді диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістерін талдау және жүйелеу.

Кіріспе

Тіс патологиялық тозуы көпэтиологиялық ауру болып табылады. Оның негізінде факторлардың үш негізгі тобы жатыр: қатты тіндердің функционалдық жеткіліксіздігі (тұқым қуалайтын немесе жүре пайда болған), жергілікті немесе жалпыланған шамадан тыс жүктеме (тіс қатары ақаулары, бруксизм, парафункционал салдарынан) және химиялық агенттердің әсері (эрозия).

Клиникалық көрініс формасына (локализацияланған немесе жалпыланған), ауырлық дәрежесіне және зақымдану жазықтығына (көлденең, тік, аралас) байланысты өзгермелі. Декомпенсацияланған формалардың негізгі патогенетикалық буыны окклюзиялық биіктіктің төмендеуі болып табылады, бұл төменгі жақ сүйегінің орнын өзгертетін және жиі бұлшықет-буын дисфункциясына әкелетін миоэтиологиялық рефлексстің күрделі механизмін іске қосады.

Қазіргі стоматология ТПТ емдеуді тістің жоғалған тіндерін қалпына келтіру ғана емес, сонымен қатар пәнаралық тәсілді қажет ететін бүкіл тіс-жақ аппаратын оңалтудың күрделі процесі ретінде қарастырады.

Негізгі бөлім.

Заманауи диагностика және емдеу әдістері

1. *Диагностикалық алгоритмдер: аналогтан цифрға*

Емдеудің сәттілігі диагностиканың мұқияттылығына тікелей байланысты. ТПТ бар пациентті тексерудің заманауи хаттамасы визуалды тексеруден әлдеқайда асып түседі және бірнеше міндетті кезеңдерді қамтиды :

- Клиникалық талдау: Ауыз ішілік және ауыз сыртындағы симптомдарды бағалау, тозу индекстерін анықтау, парафункционалдық әдеттерді (бруксизм) зерттеу.

- Функционалдық диагностика: Шайнау бұлшық еттерінің тонусын бағалауға арналған электромиография (ЭМГ) және төменгі жақ қозғалысы траекторияларын талдауға арналған аксиография. Бұл әдістер жасырын дисфункцияларды анықтауға және әсіресе тістелу биіктігі төмендеген кезде маңызды болып табылатын жақ сүйектерінің орталық қатынасын физиологиялық дұрыс күйде тіркеуге мүмкіндік береді .

- Сәулелік диагностика: Ортопантомография және күрделі жағдайларда — сүйек тінінің, пародонттың және СТБ жағдайын бағалау үшін конустық-сәулелік компьютерлік томография (КСКТ) .

- Диагностикалық үлгілерді зерттеу: Артикулятордағы окклюзиялық контактілерді талдау. Цифрлық технологиялар интраоральды сканерлеу әдісімен алынған 3D-модельдерді пайдалана отырып, гипстен бас тартуға мүмкіндік береді .

2. *Емдеудің терапевтік әдістері*

Терапевтік стоматологияның заманауи арсеналы тіс тіндерін барынша сақтауға және олардың функциясын биологиялық үйлесімді материалдармен қалпына келтіруге бағытталған. Патологиялық тозудың бастапқы сатыларында (I–II дәреже), сондай-ақ компенсацияланған және субкомпенсацияланған формаларында консервативті-реставрациялық әдістер бірінші кезектегі таңдау болып табылады.

2.1. *Реминерализациялаушы және профилактикалық терапия*

Емдеудің бұл бағыты тозудың бастапқы белгілерінде (гиперестезия, эмальдың жоғарғы қабаттарының жоғалуы) ғана емес, сонымен қатар кез келген реставрациядан кейін міндетті түрде жүргізіледі.

Мақсаты: Қалған тіс тіндерін нығайту, жоғары сезімталдықты басу және одан әрі эрозиялық процестердің алдын алу. Қолданылатын құралдар: Жоғары концентрациялы фтор препараттары (гельдер, лактар, аппликациялар), кальций фосфатты комплекстер (мысалы, GC Tooth Mousse), калий нитраты бар пасталар. Әдістер: Аппликациялар, электрофорез, арнайы қалпақшаларда (каппа) қолдану.

2.2. *Тікелей композиттік реставрациялар (Заманауи тәсілдер)*. Бұл – тозған тістердің анатомиялық пішінін, түсі мен функциясын қалпына келтірудің ең жылдам әрі үнемді әдісі. Алайда, жоғары эстетика мен ұзақ мерзімді нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы протоколдарды сақтау қажет. Материалдар: Қазіргі нанокомпозиттер жоғары беріктікке, тозуға төзімділікке және жылтырлығын ұзақ сақтауға ие. Инъекциялық қалыптау техникасы (Injection Moulding Technique): Бұл заманауи әдіс алдын ала дайындалған мөлдір қалып (силикондік ключ) арқылы сұйық композитті тіс бетіне енгізуді көздейді . Бұл тәсілдің артықшылықтары:

- Реставрацияның окклюзиялық бетінің мінсіз анатомиясын қамтамасыз етеді.

- Жұмыс уақытын қысқартады.

- Көптеген тістерді бір уақытта қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

- Даль концепциясы (Dahl Concept) қолданылуы: Локализацияланған алдыңғы тістер тозған кезде, реставрацияға орын жетіспеушілігі жиі кездеседі. Даль концепциясы бойынша, тістерді тістеу биіктігін жасанды көтеру үшін композиттік "блоклар" немесе уақытша жабындар қолданылады . Бұл артқы тістердің біртіндеп жарылып шығуына (одонтоальвеолярлық ұзару) және алдыңғы тістер аймағында реставрация үшін қажетті кеңістіктің пайда болуына әкеледі. Бұл процесс бірнеше айға созылуы мүмкін (орта есеппен 4-8 ай), бірақ тістерді қайрап-кемітуді қажет етпейді.

• Арматуралау: Үлкен көлемді ақауларды қалпына келтіргенде, реставрацияның беріктігін арттыру үшін парапульпарлы штифтер қолданылады. Зерттеулер көрсеткендей, штифтермен арматуралау композиттік реставрациялардың сыну және түсіп қалу қаупін айтарлықтай төмендетеді.

3. Ортопедиялық және ортодонтиялық әдістер

Айқын және декомпенсацияланған тозу кезінде (III–IV дәреже) реставрация тек жанама құрылымдардың көмегімен мүмкін болады.

• Микропротездеу: Керамикалық винирлер мен вкладкалар тістің пішінін, түсін және функциясын жоғары эстетикамен қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Олар тістің айтарлықтай бөлігі сақталған кезде қолданылады.

• Жасанды тіс жамылғылары: Олар тістердің айтарлықтай бұзылуы кезінде "алтын стандарт" болып табылады. Толық керамикалық (цирконий диоксиді), металлокерамикалық немесе құйма металл жамылғылар қолданылады. Материалды таңдау клиникалық жағдайға және тістелу биіктігіне байланысты. Цирконий диоксиді беріктігі мен биологиялық үйлесімділігінің арқасында басымдыққа ие. Тіс тәжі толық бұзылған кезде түбірлік түйреуіштер қолданылады.

• Ортодонтиялық дайындық: Күрделі жағдайларда, протездеу үшін орын жасау немесе жақтың орнын қалыпқа келтіру қажет болғанда, емдеу ортодонтиялық кезеңнен басталады.

4. Оңалтудағы цифрлық технологиялардың рөлі (CAD/CAM)

Цифрлық хаттаманың енгізілуі ТПТ бар пациенттерді емдеуде төңкеріс жасады. Жалпыланған форманы емдеудің оңтайлы әдісі орталық қатынаста толық протездеу болып табылады. Цифрлық технологиялар (интраоральды сканерлеу, CAD/CAM-модельдеу және фрезерлеу, 3D-басып шығару) мұны барынша дәлдікпен және болжамдылықпен жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Малхасян А.Ф. және Бабахова А.Л. (2024) жұмысында көрсетілгендей, толық цифрлық хаттама мыналарды қамтиды:

1. Орталық қатынасты анықтау (мысалы, Доусон әдісі бойынша).
2. Интраоральды сканерлеу.
3. Беттік бағдарларды (Шимбачи индексі) ескере отырып, бағдарламада (Exocad) болашақ тіс жамылғыларының прототипін виртуалды модельдеу.
4. Функционалдық және эстетикалық уақытша тіс жамылғыларын жасау үшін прототипті 3D-басып шығару.
5. Уақыт өте тексерілген уақытша үлгіні дәл қайталай отырып, цирконий диоксидінен тұрақты реставрацияларды фрезерлеу.

Бұл тәсіл дәстүрлі әдістердің (гипс пен балауызға байланысты) қателіктерін жояды, клиникалық кезеңдер санын азайтады және пациенттің жайлылығын арттырады.

5. Терапиялық-ортопедиялық аралас әдістер

• "Тіс қақпағы" (Occlusal Splint / Nightguard) терапиясы: Бруксизм мен түнгі тіс қайраудан болатын тозудың алдын алудың негізгі әдісі. Ол жеке қалып бойынша қатты пластиктен жасалады. Түнде киюге арналған бұл қақпақ тістердің механикалық жанасуын болдырмайды, бұлшықеттерді босаңсытып, буынға түсетін жүктемені азайтады.

• Тістеу биіктігін уақытша көтеру: Даль концепциясы бойынша композиттік реставрациялар уақытша "тістеуді ашатын" аппарат рөлін атқара алады. Тұрақты протездеу алдында бұл әдіс пациенттің жаңа тістеу биіктігіне бейімделуіне және бұлшықет-буын кешенінің қайта құрылуына мүмкіндік береді.

6. Эндодонтиялық аспект

• Депульпацияға көрсеткіштер: Тістің қатты тіндерінің айтарлықтай жоғалуы (III–IV дәреже), әсіресе түбір аралық перфорация қаупі туғанда, немесе консервативті емге келмейтін қайтымсыз пульпит дамығанда, тіс жүйкесін алу (депульпация) және түбір өзегін толтыру қажет болуы мүмкін.

• Түбір ішілік құрылымдар: Депульпациядан кейін тістің тәж бөлігін қалпына келтіру үшін түбір ішілік түйреуіштер (анкерлік, шыныталшықты) және культелі вкладкалар қолданылады. Бұл әдіс тіс түбірін нығайтып, болашақ жасалатын жасанды тіс жамылғысына сенімді тірек болады.

7. Жаңа бағыттар мен биомиметикалық тәсілдер

Заманауи стоматологияда "биомиметика" (табиғи тіс құрылымын және қасиеттерін имитациялау) қағидаты үстемдік етуде. Бұл тіс тіндерін барынша аз кемітуге және тістің серпімділік модулін сақтайтын материалдарды қолдануға негізделген. Дәстүрлі металлокерамикалық жамылғылар тісті тым қатайтып, сыну қаупін арттырса, заманауи адгезивті техникалар мен композиттер тістің табиғи биомеханикасын сақтауға мүмкіндік береді. "Шелл техникасы" (shell technique) сияқты әдістер алдыңғы тістердің тілдік және еріндік беттеріндегі ақауларды ең аз инвазивті жолмен қалпына келтіруге бағытталған.

Қорытынды

Тіс патологиялық тозуын емдеудің заманауи тәсілі кешенді, қатаң дараланған оңалту бағдарламасы болып табылады. Негізгі қағидаттар:

1. Мұқият диагностика, оның ішінде функционалдық әдістер (ЭМГ, аксиография) және 3D-визуализация, аурудың шынайы себебін анықтауға және төменгі жақтың физиологиялық жағдайын тіркеуге мүмкіндік береді.

2. Емдеудің көп сатылылығы, мұнда міндетті кезеңдер окклюзиялық биіктікті қалыпқа келтіру (сплинд-терапия), бұлшықет-буын кешенінің бейімделуі және тек содан кейін ғана түпкілікті протездеу болып табылады.

3. Цифрлық технологияларды (CAD/CAM) енгізу, олар реставрацияларды жасаудың жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді, емдеу мерзімін қысқартады және ең күрделі клиникалық жағдайларда да болжамды функционалдық және эстетикалық нәтиже жасауға мүмкіндік береді.

4. Заманауи материалдарды қолдану: тозуға төзімді композиттерді арматуралаумен, цирконий диоксиді негізіндегі керамиканы қолдану нәтижелердің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Функционалдық бұзылыстарды есепке алмай "косметикалық" реставрация жасау әрекеттерінен бас тарту және кешенді пәнаралық емдеуге көшу тіс патологиялық тозуы бар пациенттерді оңалтудың табысты болуының басты шарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Каламқаров Х.А. Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей зубов. — М.: Медицина, 2004.
2. Новак, Н. В. Лечение зубов со стираемостью / Н. В. Новак // Стоматология. Эстетика. Инновации. – 2025. – Т. 9, № 3. – С. 314–322.
3. Малхасян А. Ф., Бабахова А. Л. Цифровой протокол тотального ортопедического лечения пациента с патологической стираемостью зубов. Клинический случай. КиберЛенинка, 2024.
4. Булычева Е.А., Булычева Д.С. Современные подходы к устранению последствий повышенной стираемости зубов. Клиническая стоматология. 2023; 26 (4): 51–58.
5. Патологическая стираемость зубов. Этиология... Темы лекций. ДВГМУ.
6. Романов М.М., Хафизов И.Р., Хафизов Р.Г., Сафарова Г.Н. Протезирование при декомпенсированной форме патологической стираемости зубов. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». – 2023. – №7. – С.191-196.
7. Andreeva S.N. et al. [Orthopedic rehabilitation of patients in the department of Modern Prosthetic Technologies of the Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery]. Stomatologia (Mosk). 2022;101(4):119-122.
8. Лечение и профилактика патологической стираемости зубов: что делать, если сточились передние единицы? Медицинский центр "РАДУГА".
9. Тё Е.А., Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н. Прямая реставрация при лечении компенсированной формы локализованной патологической стираемости зубов. Медицинский алфавит. 2017;2(11):32-34.